

УДК 631.874:551.50

DOI 10.5281/zenodo.13908176

Илюшкина Ольга Владимировна, Зубоченко Алла Анатольевна,

Гонгало Анна Андреевна

Pyushkina O.V., Zubochenko A.A., Gongalo A.A.

Влияние технологии прямого посева на содержание органического вещества под различными системами земледелия на черноземе южном**Influence of direct seeding technology on the content of organic matter in Chernozem Southern under different farming systems**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Цель исследований – сравнение на основе проведенного агрохимического анализа почвы чернозем южный содержание органического вещества при использовании различных систем земледелия. В ходе исследований анализировались образцы, отобранные с севооборотов (вторая ротация) по следующей схеме: вариант 1. Традиционная система земледелия; вариант 2. Технология прямого посева; вариант 3. Целинный участок.

Отбор образцов согласно программы исследований (в первом поле севооборотов) осуществлялся осенью 2023 года (в один срок) по слоям почвы 0-10, 10-20, 20-30 сантиметров. Анализ на содержание органического вещества проводился по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-21. Пробоподготовка образцов, анализ осуществлялся в научной агрохимической лаборатории, созданной на базе ФГБУН «НИИ сельского хозяйства», г. Симферополь. Данные по анализу содержания органического вещества представлены далее в таблице.

Таблица. Влияние систем земледелия на содержание органического вещества, 2023г.

Слой почвы, см	Содержание органического вещества, %		
	Традиционная технология	Прямой посев	Целина
0-10	3,17±0,08	3,79±0,11	6,20±0,04
10-20	2,86±0,10	2,86±0,08	4,12±0,01
20-30	2,15±0,01	2,41±0,11	3,38±0,01
0-30	2,73±0,06	3,02±0,10	4,57±0,03

Содержание органического вещества согласно градации, изменяется от среднего до повышенного значения. Самое высокое содержание (6,20 %) отмечено в варианте с целиной в слое почвы 0-10 см, далее с увеличением слоя почвы происходит уменьшение содержания органического вещества. В среднем же содержание органического вещества в слое 0-30 см характеризуется как повышенное, на 1,84% выше чем по традиционной технологии, и на 1,55% больше чем по технологии прямого посева.

Сравнение двух систем земледелия показывает, что прямой посев способствует лучшему накоплению органического вещества. В среднем в слое почвы 0-30 см его содержание составляет 3,02%, что на 0,29% выше по сравнению с традиционной технологией, где его содержание находится в градации низкого значения.

Ключевые слова: органическое вещество, прямой посев, земледелие, традиционный посев, целина.